

PROPOSTA DE UM OBSERVATÓRIO DE SOFTWARE NO BRASIL COM RECURSOS DA WEB SEMÂNTICA

Márcio Martins Da Silva, Luiz Cláudio Gomes Maia, Fernando Silva Parreiras
marcio.martins@copasa.com.br, luis.maia@fumec.br, fernando.parreiras@fumec.br

Resumo

Diversas soluções têm sido propostas para tentar melhorar a pesquisa e compartilhamento de dados na Web. Entretanto, a tecnologia conhecida como Web Semântica e Dados Ligados se destaca por propor uma padronização e integração universal de publicação de dados utilizando para este fim a estrutura atual da Web. Nesta linha, o objetivo deste trabalho é utilizar os conceitos da Web Semântica para propor um arcabouço conceitual para construção de um repositório com dados de fontes na Web sobre a indústria de software no Brasil. Esse repositório servirá como um observatório para que empresas multinacionais de software tenham uma visão integrada do cenário desta indústria no Brasil, auxiliando as mesmas nos processos de planejamento estratégico e tomada de decisão para definição de políticas setoriais em relação às suas subsidiárias no país.

Palavras-chave: observatório de software; dados abertos; web semântica

Abstract

Several solutions have been proposed to improve search and data sharing on the Web. However, the technology known as Semantic Web and Linked Open Data stand out for proposing a standardized and universal integration of data publication using for this purpose the current structure of the Web. With this approach, the aim of this work is to use the concepts of the Semantic Web to propose a conceptual framework for building a repository of data from sources on the Web about the software industry in Brazil. This repository will serve as an observatory for Multinational software companies to give them an integrated view of the scenery of this industry in Brazil, assisting in the process of strategic planning and decision making for defining sectorial policies regarding their subsidiaries in the country.

Key Words: observatory of software; linked open data; semantic web

Introdução

Devido à sua capacidade de melhorar processos, garantir eficiência e ganhos de produtividade, as atividades de software e serviços de Tecnologia da Informação (TI) são tidas como estratégicas pelo governo brasileiro. Dessa forma, políticas públicas diversas tratam de criar as condições necessárias como capacitação de pessoal, incentivos à inovação, à exportação e incentivos fiscais diversos, para o fortalecimento e a consolidação da indústria local (SOFTEX, 2012).

Durante os últimos vinte anos, a indústria brasileira de software e serviços de Tecnologia da Informação (TI) vem crescendo a taxas elevadas. Trata-se de uma indústria altamente diversificada, com produtos, soluções e serviços maduros e de alta complexidade, testados e aprovados pelo mercado e direcionados para os mais variados setores e segmentos econômicos: finanças, telecomunicações, gestão empresarial, saúde, educação, entretenimento, agronegócios e outros (SOFTEX, 2012).

Existe hoje um volume significativo de dados sobre a indústria de software em diversos sites brasileiros, principalmente nos governamentais. Entretanto, a falta de padronização na publicação destes dados, em grande parte disponibilizada em formatos proprietários ou apenas para visualização, cria uma série de obstáculos à reutilização dos mesmos. Além disso, sites com informações sobre assuntos similares muitas vezes não possuem nenhum tipo de compartilhamento ou conexão entre eles, produzindo-se com isto verdadeiras ilhas de informações.

O uso da tecnologia Web Semântica proporciona a integração de dados em fontes heterogêneas, potencializando a descoberta de novos conhecimentos. A WEB Semântica é uma extensão da WEB original, em que programas de aplicação conhecidos por agentes conseguem percorrer as páginas e desempenhar tarefas sofisticadas para os usuários, ao invés de se limitarem simplesmente a apresentá-los. A WEB desenvolveu-se originalmente como um meio para publicação de documentos, mas a tendência é que as páginas sejam codificadas de modo que seus conteúdos possam ser processados de forma automática (PATRÍCIO, 2010).

Em decorrência do que foi exposto, percebe-se a importância da construção de uma estrutura que auxilie empresas transnacionais de software nos processos de planejamento estratégico em território brasileiro. Essa estrutura deverá ser capaz de se sobrepor à heterogeneidade das fontes de informações, para que possa oferecer uma visão integrada dos dados a seus usuários.

Nesse sentido, este trabalho tem o intuito de apresentar um arcabouço conceitual para construção de um Observatório de Software, utilizando fundamentos da WEB Semântica, para que Empresas Multinacionais (EMNs) deste setor tenham acesso a um repositório contendo

informações relevantes sobre esta indústria nos diversos municípios do Brasil, para que as mesmas tenham uma visão adequada da situação desta indústria no país, e possam decidir sobre políticas de investimento, pesquisa e desenvolvimento no país.

A Figura 1 apresenta um resumo que permite hierarquizar fatores essenciais para atração de investimentos internacionais em pesquisa e desenvolvimento, segundo opiniões de autores. Identifica-se aqueles recorrentes com maior frequência, indicando a atratividade de um como polo de investimentos e negócios.

Figura 1 - Principais fatores para atração de Multinacionais

Fator	Autores
Tamanho de Mercado	Mengistu (2009) Galina <i>et al.</i> (2011) Brain (2011) Stal e Campanário (2011) Negri e Laplane (2009) Bortoluzzo <i>et al.</i> (2012) Amal <i>et al.</i> (2007) Zucoloto (2012)
Oferta de mão de obra qualificada	Mengistu (2009) Galina <i>et al.</i> (2011) Brain (2011) Kinda (2008) Bortoluzzo <i>et al.</i> (2012) Negri e Laplane (2009) Zucoloto (2012)
Infraestrutura Básica	Mengistu (2009) Ageyman-Duah (2012) Galina <i>et al.</i> (2011) Brain (2011) Stal e Campanário (2011) Kinda (2008) Bortoluzzo <i>et al.</i> (2012) Zucoloto (2012)
Custo de mão de obra	Galina <i>et al.</i> (2011) Stal e Campanário (2011) Kinda (2008) Bortoluzzo <i>et al.</i> (2012) Amal <i>et al.</i> (2007)
Universidades e Institutos de Pesquisa	Galina <i>et al.</i> (2011) Stal e Campanário (2011) Negri e Laplane (2009) Zucoloto (2012) Silva <i>et al.</i> (2012)
Crescimento de Mercado	Zucoloto (2009) Galina <i>et al.</i> (2011) (Brain, 2011)
Parques Tecnológicos	Zucoloto (2012) Luo (2008) Silva <i>et al.</i> (2012)
IDH	Brain (2011) Amal <i>et al.</i> (2007)

Formação de Recursos Humanos	Zucoloto (2009) Donaubauer <i>et al.</i> (2013)
Incubadoras de Empresas	Zucoloto (2012) Luo (2008)
Incentivo (fiscal e subsídios)	Galina <i>et al.</i> (2011) Negri e Laplane (2009) Zucoloto (2012)

Fonte: Própria

1 Proposta de Um Observatório de Software: Arcabouço Conceitual

O projeto tem como foco a execução de um conjunto de tarefas para a criação, armazenamento e publicação de dados seguindo o padrão de Linked Open Data.

A figura 2 ilustra a arquitetura geral do projeto compõe de três camadas. A primeira camada é composta por fontes com dados estruturados e não estruturados, dispersos na WEB e que possuam informações que respondam às questões relacionadas aos fatores de atração de empresas de P&D no setor de desenvolvimento de software.

Figura 2 – Arquitetura geral do projeto

Fonte: Própria

O fluxo para criação dos Dados Ligados se inicia com a identificação e seleção de informações que serão armazenadas no repositório proveniente de diferentes fontes, mapeamento destes dados para representações semânticas, e, como última etapa, a publicação dos mesmos.

A camada seguinte consiste de procedimentos para extração dos dados das fontes escolhidas e inserção em tabelas do banco de dados relacional, onde serão classificados e filtrados, com exclusão de informações que não estejam relacionadas aos objetivos do projeto.

Na terceira e última camada, os dados em tabelas do banco de dados são mapeados para representações semânticas no modelo RDF, que é o padrão utilizado para publicar dados na WEB Semântica. Esta camada é composta por uma plataforma que permite consultas por *queries* SPARQL, e *interface* para apresentação HTML.

Assim como os sistemas de bancos de dados fazem uso do SQL para consultar registros em bases de dados, SPARQL é a linguagem de consulta para recuperação de informações contidas em arquivos RDF.

Usuários do sistema poderão utilizar *queries* já escritas para os fatores de atratividade levantados ou desenvolver novas consultas para explorar toda a base criada para o projeto.

2 Implementação

O Banco de Dados *MySQL* foi escolhido para armazenar e organizar os dados trazidos das fontes na *web*.

A geração do *dataset* para o observatório de software baseou-se em quatro linhas de ação: a obtenção dos dados nas diversas fontes na WEB, inserção e filtragem dos dados no Banco de Dados *MySQL*, e conversão dos mesmos para o modelo RDF.

A última etapa consistiu no desenvolvimento de *queries* SPARQL para consulta à base de dados e respostas às questões de pesquisa para os fatores considerados vitais à atração de empresas transnacionais de *software*.

Depois de identificadas as fontes na WEB para os diversos fatores de atratividade já descritos, foram desenvolvidos programas para busca, extração e armazenamento de informações no banco de dados.

Para extrair os dados das fontes, códigos de busca conhecidos como *crawlers* foram escritos em linguagem *Python*, com o objetivo de navegar páginas WEB de uma forma automatizada e ordenada, e criar cópias das mesmas para pós-processamento por programas *screen scrapers*.

Páginas WEB são normalmente formatadas em linguagem HTML para fins de visualização. Os programas *screen scrapers*, que também foram escritos para este projeto em linguagem *Python*, capturaram as saídas destinadas a um utilizador humano, retirando códigos de atributos e posicionamento, e armazenando somente os dados de interesse em arquivos no formato CSV (*comma-separated values*), que foram então importados para tabelas do banco de dados.

Para criação de um *dataset* para o Observatório de *Software*, foram utilizados dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI).

A Figura 4 identifica as fontes de dados utilizadas para o trabalho, e o formato em que as informações estão disponibilizadas para acesso.

Figura 4 - Fontes, dados e formatos utilizados no trabalho

Fonte	Dado	Formato
Ministério do Trabalho	RAIS	Skydrive
IBGE	Dados de municípios brasileiros	HTML
CAPES	Mestrados e Doutorados	XLS
INEP	Universidades e cursos	XLS
ANPROTEC	Incubadoras e Parques Tecnológicos	XLS
PNUD	Índice de Desenvolvimento Humano	XLS
ABIPTI	Institutos de Pesquisa	HTML

Fonte: Própria

Para conversão dos dados inseridos na base de dados para o modelo RDF, foi utilizada a plataforma D2RQ. Esse é um sistema de código aberto, desenvolvido com o objetivo de permitir acesso a banco de dados como grafos virtuais RDF. Desta forma, não é necessária a replicação das informações das tabelas do banco de dados em vocabulários RDF.

Um componente do D2RQ é o *generating-mapping*. Essa é uma linguagem declarativa que possibilita o mapeamento nos formatos RDF/XML, NOTATION3 (N3) e N3 TRIPLE., a partir do esquema do banco de dados. Gera-se, desta forma, relacionamentos entre tabelas e colunas do banco para classes e propriedades de ontologias.

Uma interface SPARQL ou SPARQL *endpoint* permite consultas à base de dados, com características de *linked data*, ou seja, as URIs retornadas pelas queries podem acessadas diretamente desta interface.

Por meio do arquivo de mapeamento, queries em linguagem SPARQL são convertidas dinamicamente para queries SQL, eliminando a necessidade da replicação dos dados em plataformas externas ao banco de dados, também conhecidas como *triple store*. Sendo assim, inserções, deleções e atualizações nas tabelas mapeadas, são visualizadas imediatamente por queries SPARQL, da mesma forma que acontece com queries sql executadas diretamente na base de dados.

Usando-se uma linguagem declarativa, define-se um mapeamento entre o esquema relacional do banco de dados e o vocabulário RDF. Com base neste mapeamento, o servidor D2R publica uma visão dos Dados Ligados, permitindo também consulta através de *queries* SPARQL (CYGANIAK; BIZER, 2006).

A Figura 3 ilustra a arquitetura geral do projeto, identificando os diferentes módulos e conexões entre os mesmos.

Figura 3 - Arquitetura geral do projeto

Fonte: Própria

Para o projeto do Observatório os termos de vocabulários bem conhecidos foram reutilizados. Nos casos em que houve a impossibilidade de reutilização, novos termos foram criados com nomenclatura em inglês, para que possam ser reaproveitados por desenvolvedores de aplicações em dados ligados.

O diagrama de classes para o Observatório de Software está ilustrado na Figura 5:

Figura 5 - Diagrama de Classes completo para Observatório de Software

Fonte: Própria

4 Validação

Nesta seção serão respondidas questões de pesquisa relacionadas ao fator mão de obra especializada, com respectivas consultas SPARQL e telas de resultados gerados no SPARQL *endpoint* da plataforma D2r-server.

Para todos os demais fatores levantados foram desenvolvidas consultas SPARQL para realização de prova de conceito e validação do projeto.

A figura a seguir mostra uma consulta aos códigos e ocupações brasileiras do cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego, através de uma *query* SPARQL.

Figura 6 - Query SPARQL para códigos e descrições de ocupações

```
SELECT DISTINCT ?descricao ?cbo WHERE {
  ?s vocab:cbo ?cbo .
  ?s dbpedia-owl:description ?descricao.
}
order by ?descricao
```

Fonte: Própria

O resultado dessa consulta é uma relação com todas as ocupações armazenadas na tabela.

Figura 7 - Resultado da *query* com todas as ocupações existentes

SPARQL results:

descricao	cbo
"Abatedor"	"848505"
"Acabador de Calçados"	"764305"
"Acabador de Embalagens (Flexíveis e Cartotécnicas)"	"766305"
"Acabador de Superfícies de Concreto"	"716105"
"Acougueiro"	"848510"
"Acrobata"	"376205"
"Adestrador de Animais"	"623005"
"Administrador"	"252105"
"Administrador de Banco de Dados"	"212305"
"Administrador de Edifícios"	"510110"
"Administrador de Fundos e Carteiras de Investimento"	"252505"
"Administrador de Redes"	"212310"
"Administrador de Sistemas Operacionais"	"212315"
"Administrador em Segurança da Informação"	"212320"
"Advogado"	"241005"
"Advogado (Áreas Especiais)"	"241030"
"Advogado (Direito Civil)"	"241015"
"Advogado (Direito Penal)"	"241025"
"Advogado (Direito Público)"	"241020"
"Advogado (Direito do Trabalho)"	"241035"
"Advogado da União"	"241205"

Fonte: Própria

A seguinte consulta retorna todos os cargos considerados como amostra, para o município de Porto Alegre, RS. A seleção foi realizada utilizando-se os códigos CBO.

Figura 8 - Query SPARQL para diversas ocupações

```
SELECT DISTINCT ?cidade ?estado ?mobra ?descricao WHERE {
  ?municipio dbpedia-owl:city "Porto-Alegre" .
  ?municipio dbprop:abbreviation "RS" .
  ?municipio dbpedia-owl:city ?cidade .
  ?municipio dbpedia-owl:state ?estado .
  ?municipio vocab:ibgeCityCode ?codmun .
  ?mobra vocab:ibgeCityCode ?codmun .
  ?mobra vocab:cbo ?cbo .
  FILTER (regex(?cbo, "212315") || regex(?cbo, "212405") || regex(?cbo, "212415") || regex(?cbo, "212420") ||
  regex(?cbo, "212410") || regex(?cbo, "212320") || regex(?cbo, "317110") || regex(?cbo, "317105")) .
  ?mobra vocab:averageAge ?idademedia .
  ?s vocab:cbo ?cbo .
  ?s dbpedia-owl:description ?descricao .
}
order by ?descricao
```

Fonte: Própria

O resultado da consulta é ilustrado abaixo:

Figura 9 - Resultado da pesquisa para município

SPARQL results:

cidade	estado	mobra	descricao
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/7938 >	"Administrador de Sistemas Operacionais"
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/8407 >	"Administrador em Segurança da Informação"
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/8101 >	"Analista de Desenvolvimento de Sistemas"
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/8370 >	"Analista de Redes e de Comunicação de Dados"
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/8171 >	"Analista de Sistemas de Automação"
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/8280 >	"Analista de Suporte Computacional"
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/8685 >	"Programador de Internet"
"PORTO-ALEGRE"	"Rio-Grande-do-Sul"	< http://localhost:2020/resource/mao_de_obra/8497 >	"Programador de Sistemas de Informação"

Fonte: Própria

Com todo o modelo alimentado, a proposta de ligação com as fontes públicas de vocabulários está ilustrada na figura 10:

Figura 10 - Ligação entre o *dataset* Observatório de Software e fontes de públicas de vocabulários

Fonte: Própria

5 Trabalhos Relacionados

Nesta seção descreve-se dois projetos semelhantes ao proposto, o primeiro é o sistema www.ligadonospoliticos.com.br desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é composto por uma base de dados com informações sobre políticos brasileiros, através de coleta de informações de diversos sites na WEB. Os dados coletados são agrupados e transformados em formato de dados ligados. Esses dados foram estruturados, utilizando para isto o modelo RDF, reutilizando-se vocabulários descritos em esquemas de metadados conhecidos como *Friend of a Friend* (FOAF), SKOS e outros, e criados outros termos para aqueles que não constavam nos esquemas de metadados utilizados.

O segundo trabalho relacionado com este artigo é o Observatório da Associação para Promoção da Excelência do *Software* Brasileiro (SOFTEX). O Observatório SOFTEX é a unidade de estudos e pesquisas da SOFTEX, uma organização da sociedade civil de interesse público, sediada em Campinas, São Paulo. O objetivo deste observatório é coletar, organizar, analisar e difundir dados e informações sobre as atividades de *software* e serviços de Tecnologia da Informação (TI) realizadas no Brasil (SOFTEX, 2012).

O observatório de *software* da Softex não possui a característica proposta neste artigo de atualização dinâmica dos dados no repositório em intervalos determinados, fazendo com que quaisquer mudanças de informações nas fontes sejam modificadas na base de dados do sistema.

6 Conclusão

A proposta deste estudo mostrou que é viável a construção de um Observatório de *Software* dentro do contexto da WEB Semântica. A base semântica criada possibilita consultas a informações sobre características diversas dos mais de 5500 municípios brasileiros, com algumas consultas já estabelecidas, assim como a possibilidade de desenvolvimento de novas consultas, além da possibilidade de interligação com outras bases na WEB.

O Observatório foi construído utilizando dados reais, levantados junto a ministérios e órgãos reconhecidos oficialmente, propiciando uma avaliação realista da indústria de *software* no país.

O Observatório de *Software* também pode ajudar a modificar a imagem do Brasil perante aos investidores internacionais, já que segundo a consultoria Ernest & Young (EY, 2012), mais de 55% de executivos entrevistados destas empresas, se limitam a reconhecer São Paulo capital como a região mais atraente para investimentos, seguido por Rio de Janeiro, com 26%.

A divulgação de características de outros municípios fora desse eixo pode contribuir para atração de investimentos estrangeiros para outras regiões, o que seria decisivo para um desenvolvimento do país rumo a uma forma mais equitativa.

Dentre as dificuldades para implementação prática do sistema, podemos citar a reduzida quantidade de informações em formatos abertos, mesmo entre os órgãos governamentais, o que dificulta a reutilização de informações de páginas de ministérios e outros órgãos públicos no país.

Apesar do sistema dinâmico, a ideia inicial de construção de um sistema completamente automático, sem a necessidade de atualização em intervalos determinados, não pode ser concretizada, já que algumas fontes de dados não permitem que agentes de *software* realizem a extração de informações em suas páginas, como já citado o caso do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), onde somente transferências manuais são possíveis.

A descoberta de termos para composição da base de dados semântica foi outro desafio encontrado. Existem serviços na WEB que auxiliam na descoberta de vocabulários, já que o reuso de termos já modelados está entre as melhores práticas para dados ligados.

No entanto, esses serviços ainda são bastante limitados, já que não fornecem uma indicação clara de melhores vocabulários para reutilização, o que pode levar à criação de termos já existentes para o domínio em questão, que prejudicam a interoperabilidade entre aplicações.

Atento às demandas contemporâneas para a área de Tecnologia da Informação (TI), o projeto prevê a ampla disponibilização do seu sistema para o acesso universal. Coloca-se apenas momentaneamente restrito pelas limitações de capacidade de processamento e armazenamento do equipamento utilizado no desenvolvimento do projeto. Este entrave, porém, pode ser sanado desde que se obtenha transferência dos dados e programas para um servidor com maior capacidade de recursos, ou a disponibilização destes em serviços de *cloud computing*, pelo comportamento escalável e dinâmico deste tipo de infraestrutura.

Esperamos, com este trabalho, contribuir para que os conceitos da WEB semântica sejam amplamente utilizados no desenvolvimento de novas aplicações, para que o Brasil passe a ter, no futuro, um papel de vanguarda no cenário internacional nesta nova geração da WEB, o que pode significar ótimas oportunidades de negócios, além de potencializar o crescimento científico e tecnológico do país.

Referências

AGEYMAN-DUAH, R. P. **Nation branding as a tool for the increase of foreign direct investment.** [S.l.:S.n.], 2012. Disponível em: <<http://air.ashesi.edu.gh/bitstream/handle/123456789/17/done%20-%20RACHEAL%20POKUAH%20AGYEAN%20-%20DUAH.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 21 jan. 2013.

AMAL, M. et al. **Análise dos determinantes institucionais e regionais do investimento direto externo das pequenas e médias empresas: um estudo do caso da região sul do brasil.** [S.l.:S.n.], 2007. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/download/2276/1929>>. Acesso em: 14 nov. 2012.

BORTOLUZZO, M. M. et al. **Alocação do Investimento Direto Externo entre estados brasileiros.** [S.l.:S.n.], 2012. Disponível em: <http://en.insper.edu.br/sites/default/files/2012_wpe269.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2013.

BRAIN. **Atratividade do Brasil como polo internacional de investimentos e negócios.** [S.l.:S.n.], 2011. Disponível em: <<http://brainbrasil.org/relatorios/brain/lan/br/id/e84bd268004eb9fdab2e47709ba17a91>>. Acesso em: 22 dez. 2012.

CYGANIAK, R. D2R SERVER *Accessing Relational Databases as Virtual RDF Graphs.* [S.l.:S.n.], 2012. Disponível em: <<http://d2rq.org/d2r-server>>. Acesso em: 03 fev. 2013.

DONAUBAUER. et al. **Does Aid for Education attract foreign investors ?An Empirical Analysis for Latin America.** [S.l.:S.n.], 2013. Disponível em:

a aplicação do paradigma eclético de Dunning em países emergentes. [S.l.:S.n.], 2011.

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141323112011000200010&script=sci_arttext>. Acesso em: 21 nov. 2012.

SILVA, M. F. O. et al. **Incentivos para a implantação de centros de P&D internacionais no Brasil.** [S.l.:S.n.], 2012. Disponível em:

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3601.pdf> Acesso em: 15 jan 2013.

ZUCOLOTO, G. F. **Origem de capital e acesso aos incentivos fiscais e financeiros à inovação no Brasil.** [S.l.:S.n.], 2012. Disponível em:

<http://www.ipea.gov.br/portal/images//stories/PDFs/TDs/td_1753.pdf>. Acesso em: 12 out. 2012.